

MKS-LR (BFQ) TABLETKASINING TURG'UNLIGINI O'RGANISH

Atajanov N.R.
Karayeva N.Y.
Tadjieva A.D.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh., O'zbekiston Respublikasi

E-mail: Nurbek5566@icloud.com. tel: (94) 956 61 16

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12635750>

Dolzarbli: Respublikamiz Prezidentining zaminimizdagi boy o'simlik dunyosi resurslarini va mineral xomashyolarni qayta ishlagan holda yangi farmakologik faol dori moddalar, yordamchi moddalarni izlash va ular asosida yuqori samaradorlikka ega farmasevtik dori vositalarini yaratishni yo'lga qo'yish bo'yicha ishlab chiqilgan qaror va farmoyishlarni ijrosini ta'minlashga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borish respublikamiz yosh olimlarining oldida turgan nihoyatda dolzarb va ustuvor vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqotning maqsadi: ma'lumki o'simliklar xom ashyolaridan biologik faol moddalarni ajratib olishda shuningdek Galen preparatlarini tayyorlashda ishlatilgan xom ashyo jarayon tugagandan keyin chiqindi sifatida tashlab yuboriladi. Shundan kelib chiqqan holda mahalliy farmatsevtika korxonalaridan tomonidan ishlatilgan dorivor o'simliklardan (qushqo'nmas) olingan mikrokristallik sellulozasi asosida tayyorlangan MKS-LR (BFQ) tabletkasining turg'unligini o'rganish maqsad qilib olindi.

Usul va uslublar: MKS-LR tabletkalarining turg'unligini o'rganish 6 oy va 12 oy davomida tabiiy sharoitda, 20^o C haroratda olib borildi. Tabletkalarning turg'unligini o'rganish uchun tabletkalarda quyidagi sifat ko'rsatkichlari: tashqi ko'rinishi, tabletkalarning balandligini diametriga mutanosibligi, tabletkalarning o'rtacha og'irligi va undan chetlanishi, ishqalanishga va sinishga bo'lgan qattiqliklari hamda parchalanuvchanligi aniqlandi.

Tabletkalarning tashqi ko'rinishi qurollanmagan ko'z bilan nazorat qilindi. Bunda tabletkalarning yuzasi silliq, dumaloq, bir jinsli, ikki tomonlama qabariq tekis yuzali, chetlari butun. MKS-LR (BFQ) tabletkasimiz oq rangli, oziga xos biroz shirin ta'mga ega. Tabletkalarning balandligi mikrometrdan foydalanilgan holda 0,01 mm aniqlikda o'lchandi.

Tabletkalarning balandligi va diametri ma'lum mutanosiblikda bo'lishi kerak, bu TST (OST) 64-7-170-75 da keltirilgan ikki tomoni yassi tabletkalar balandligi va diametrining mutanosibligi uchun berilgan jadval bo'yicha belgilandi. Tabletkalarning og'irlikdagi farqlarini aniqlash uchun 20 ta tabletkani birgalikda 0,001 g aniqlikda tortib, o'rtacha og'irligi aniqlandi. So'ng xar bir tabletkaga 0,001 g aniqlikda alohida tortilib, o'rtacha og'irlikdan farqi, foiz (%) miqdorda topildi.

Tabletkalarning ishqalanishga bo'lgan qattiqligi xar xil ko'rinishdagi asboblar yordamida aniqlanadi. Biz tabletkalarning ishqalanishga bo'lgan qattiqligini do'mbirali ishqalagich asbobida (O'zbekiston Respublikasi DF I-jild, 1-qism, 418-bet) aniqlandi. Tekshirish uchun 10 dona tabletkaga 0,001 g aniqlikda tortib olinib, do'mbira asbobiga solindi. Qopqog'i yopilgach, 5 daqiqa elektr tarmog'iga ulandi. Belgilangan vaqt o'tgach tabletkalar changdan tozalandi va ularning massasi 0,001 g aniqlikda tortildi. So'ngra tabletkaning ishqalanishga bo'lgan qattiqligi tenglama bo'yicha hisoblandi. Tabletkalarning ishqalanishga bo'lgan qattiqligi O'zbekiston Respublikasi DF ga muvofiq (I-jild, 1-qism, 447-bet) 99% dan kam bo'lmasligi kerak, ya'ni ishqalanuvchanligi 1% dan oshmasligi kerak. Tabletkalarning sinishga bo'lgan qattiqligi laboratoriya «TVN-30» asbobida (O'zR DF ga muvofiq I-jild, 1-qism, 431-bet)

aniqlandi. Tabletkalarning parchalanishi laboratoriya identifikatorida (O'zR DF ga muvofiq I-jild, 1-qism, 448-bet) olib borildi.

Natijalar: 1. 6 oy va 12 oy davomida saqlashdan keyingi tabletkalarda: 1. tavsifi oq rangli, oziga xos biroz shirin ta'mli, yuzasi silliq, dumaloq, bir jinsli, ikki tomonlama qabariq yuzali, chetlari butun tabletka. 2. balandligining diametriga mutanosibli -33,3%. 3.o'rtacha og'irligi 0,5 g, chetlanish $\pm 4,8$. 4. ishqalanishga bo'lgan qattiqligi 100%. 5. Tabletkalarning sinishga bo'lgan qattiqligi -(100 N) talabga javob berdi. 6. parchalanishi - 4 daqiqani tashkil etdi.

Xulosalar: MKS-LR (BFQ) tabletkasining 6 oy va 12 oy muddat davomida saqlangan tabletkalarning sifat ko'rsatkichlari aniqlandi va ijobiy natijalar olindi. Olingan natijalar asosida MKS-LR (BFQ) tabletkasining turg'unligi talabga javob beradi. Hozirgi kunda tabletkalar tabiiy sharoitda 20° C haroratga (18 oy uchun) qoldirilgan. Yaroqlilik muddatini o'rganish bo'yicha tajribalar davom etmoqda.